

Ferramentas pedagógicas utilizadas na educação física escolar para desenvolvimento motor de crianças com TEA

Pedagogical tools used in school physical education for motor development of children with ASD

Antônio Saraiva da Silva Junior¹
Kaio Ramon Oliveira Correa²
Karla de Souza Soares³
Joaquim Albuquerque Viana⁴
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁵

DOI: 10.5281/zenodo.14249005

Envio: 17/11/2024
Aceite: 29/11/2024

RESUMO: A inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede regular de ensino tem se intensificado, exigindo dos professores de Educação Física uma adaptação constante de suas práticas pedagógicas. Diante desse cenário, este estudo, de natureza qualitativa e abordagem integrativa, busca identificar ferramentas e estratégias pedagógicas que possam ser utilizadas nas aulas de Educação Física para promover o desenvolvimento motor de crianças com TEA. Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa foi identificar práticas de intervenção que possam ser aplicadas na Educação Física escolar, visando otimizar o desempenho e a participação de alunos com TEA nas aulas.

Palavras Chaves: Transtorno do Espectro Autista (TEA); Educação Física; Desenvolvimento motor.

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: antonio.saraiva20@hotmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: kaioramon61@gmail.com

³Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: karlasoares758@gmail.com

⁴Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁵Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: The inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in regular education has been increasing, demanding constant adaptation of pedagogical practices by Physical Education teachers. In this context, this qualitative and integrative study aims to identify tools and pedagogical strategies that can be used in Physical Education classes to promote motor development in children with ASD. Thus, the main objective of this research was to identify intervention practices that can be applied in school Physical Education, aiming to optimize the performance and participation of students with ASD in classes.

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD); Physical Education; motor development;

1. INTRODUÇÃO

O conceito de inclusão escolar visa garantir a educação para todos, independentemente das condições físicas, sociais ou culturais. Tradicionalmente, esse conceito é mais associado a crianças com deficiência física ou mental. Este estudo, portanto, se dedicou a analisar a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas aulas de Educação Física e a explorar as ferramentas pedagógicas mais eficazes utilizadas pelos profissionais da área para promover o desenvolvimento integral desses alunos.

Embora haja um aumento no número de estudantes com TEA nas escolas, ainda é necessário aprofundar a compreensão sobre as ferramentas de inclusão que facilitam o processo de ensino. Segundo Santos et al. (2017), a Educação Física desempenha um papel crucial na inclusão de alunos com TEA, promovendo melhorias tanto no desenvolvimento motor quanto nas interações sociais. O TEA é caracterizado por distúrbios no desenvolvimento comportamental e cognitivo, impactando as habilidades motoras, linguísticas e sociais da criança (Silveira, Santos & Stascak, 2021). Portanto, a Educação Física deve ser utilizada para promover o desenvolvimento cognitivo e psicomotor desses alunos, além de aprimorar suas habilidades de interação social.

De acordo com Sanches (2005), a educação inclusiva só se concretiza quando novos métodos e instrumentos são introduzidos na sala de aula. Nesse contexto, a Educação Física pode contribuir significativamente para a inclusão, estimulando não apenas o desenvolvimento motor, mas também valores como a autonomia e a reflexão crítica,

essenciais para a construção de um indivíduo socialmente responsável (Silva, Prefeito & Tolo, 2019).

Sendo assim, as atividades desenvolvidas na Educação Física escolar oferecem grandes benefícios para o desenvolvimento motor, social, afetivo e cognitivo de crianças com TEA (Costa et al., 2022), funcionando como um elo importante na adaptação ao ambiente escolar. A adaptação das atividades motoras pode superar as dificuldades relacionadas ao TEA, muitas vezes por meio de jogos lúdicos que estimulam tanto os aspectos motores quanto sensoriais (Ferreira, 2017). O desenvolvimento motor, segundo Gallahue e Ozmun (2003), é uma mudança contínua no comportamento motor ao longo da vida.

O professor de Educação Física, como mediador, precisa ser criativo e adaptativo, utilizando práticas pedagógicas diferenciadas para atender às necessidades dos alunos com TEA. Isso requer um olhar atento e flexível, ajustando metodologias de ensino conforme as limitações e habilidades de cada aluno (Cavaleti et al., 2017).

Diante do número crescente de crianças diagnosticadas com TEA, é urgente aprofundar os estudos sobre a Educação Física no contexto escolar, explorando quais ferramentas pedagógicas são mais eficazes para esse público. Portanto este estudo, o qual tratou-se de revisão bibliográfica integrativa buscou compreender quais são as ferramentas pedagógicas mais eficazes para promover a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas aulas de Educação Física, visando seu desenvolvimento motor, social e cognitivo? Assim, após a análise dos estudos compreendemos a Educação Física ao promover a inclusão e ao oferecer atividades adequadas auxilia a escola na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo adotou a revisão integrativa como método, com o objetivo de compilar dados e validar práticas pedagógicas para a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas aulas de Educação Física. De acordo com Broome (2006), a revisão integrativa é um processo que utiliza dados empíricos e teóricos para oferecer uma visão ampla e aprofundada sobre um tema específico. Mendes, Silveira e Galvão (2008) destacam que esse método permite integrar estudos com diferentes metodologias, sejam experimentais ou não.

A metodologia seguiu um processo de seleção gradual de artigos, iniciando com uma busca ampla que se estreita conforme a questão central da pesquisa é revisitada

(Broome, 2006). A pesquisa teve como objetivo identificar as práticas pedagógicas mais utilizadas para a inclusão de crianças com TEA nas aulas de Educação Física, respondendo à pergunta: Quais são as possibilidades pedagógicas mais utilizadas com crianças com TEA na Educação Física?

Sendo assim, para a coleta de dados, foram consultadas bases de dados científicas, como PubMed, Scopus, SciELO e Google Acadêmico, com foco em artigos publicados entre 2010 e 2024 sobre autismo nas aulas de Educação Física. Os descritores utilizados foram: TEA, Inclusão, Educação Física e Desenvolvimento Motor. Os critérios de inclusão foram: a) pesquisas com crianças diagnosticadas com TEA; b) estudos que abordam aulas práticas de Educação Física e a atuação do professor; c) investigações focadas em práticas de inclusão no ambiente escolar. Os critérios de exclusão foram: a) estudos sem diagnóstico de TEA; b) práticas de inclusão relacionadas a outros transtornos do desenvolvimento; c) pesquisas que não consideram a atuação do professor de Educação Física; d) estudos realizados fora do ambiente escolar.

Após a triagem inicial, 62 artigos foram selecionados para análise. Após avaliação crítica, 17 artigos atenderam aos critérios estabelecidos e passaram por uma análise mais detalhada, com interpretação e síntese dos resultados. A partir dessa análise, foram analisados 10 estudos que trouxeram dados relevantes para contribuir com o entendimento sobre a inclusão de crianças com TEA nas aulas de Educação Física.

Figura 01: Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão

Fonte: Autores (2024)

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para fins de captação de dados para a elaboração deste estudo, foram inicialmente pré-selecionados 62 artigos, dos quais, após triagem, resultaram 17 artigos para utilização na confecção desta pesquisa. A seleção desses artigos baseou-se nos critérios de inclusão e também nos que possuíam resultados que contribuíssem com o tema central do artigo. O quadro analítico composto por esses estudos serviu como base para a construção da revisão integrativa. Os resultados desta pesquisa estão disponibilizados no Quadro 1, apresentado a seguir, contendo os dados a respeito dos estudos utilizados para a elaboração da pesquisa sobre as ferramentas pedagógicas utilizadas na Educação Física escolar para o desenvolvimento motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista.

Quadro 01: Síntese dos Principais Achados

Nº	Autor	Nome do artigo	Objetivo	Método avaliativo	Intervenção	Resultados
1	KOST, Carine; CALVE, Tatiane, 2023	Uso de jogos e brincadeiras como ferramenta de inclusão de autistas nas aulas de Educação Física Escolar: uma proposta de pesquisa-ação na rede Municipal de Ensino de Curitiba/PR.	Auxiliar no processo de inclusão de estudantes com TEA em uma escola regular do município de Curitiba/PR e, verificar a melhora do seu comportamento motor e socioafetivo.	Pesquisa quantitativa, de caráter bibliográfico e de campo.	Foram feitas duas coletas sobre o desempenho das habilidades motoras de locomoção e controle de objetos, aplicando o teste denominado de TGMD-2.	Entre inúmeras maneiras de intervenções oferecidas aos estudantes autistas, os jogos e as brincadeiras, realizadas nas aulas de Educação Física Escolar, podem enriquecer o trabalho dinâmico e prazeroso do professor, possibilitando, também, o desenvolvimento das múltiplas inteligências do autista.
2	ZIEMBA, Mariluci Ferreira, 2022	Educação física escolar e suas contribuições para alunos com transtorno do espectro autista.	Identificar as contribuições que a EF escolar proporciona para os alunos com TEA, bem como as abordagens utilizadas pelo professor e as leis que garantem o acesso ao ensino regular.	Trata-se de uma pesquisa de campo.	Aplicação de circuitos psicomotores a fim de avaliar a coordenação global dos alunos com TEA.	Os alunos com TEA apresentaram diversos progressos no desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo.
3	DA SILVA CAETANO, Ubirajara; DE OLIVEIRA GOMES, Marineide, 2021.	Intervenções lúdicas inclusivas: possibilidades e dificuldades de interação e comunicação de crianças com TEA em aulas EF Infantil.	Analisar as possibilidades e as dificuldades de interação e comunicação por meio de intervenções lúdicas inclusivas na pré-escola, em aulas de EF com crianças TEA.	Pesquisa qualitativa e envolve a prática do próprio pesquisado.	Estudo de caso: análise documental, observação participante, registros audiovisuais e Diário de Campo.	Foi possível observar processos de inclusão que aproximaram as crianças entre si, fazendo-as perceberem-se e às outras e, também, motivá-las para brincarem juntas.

4	KISTT, Thiely; GONÇALVES, Patrick da Silveira, 2021.	Desafios e estratégias na prática docente de professores de EF com estudantes com TEA.	Identificar os desafios e estratégias encontradas pelos professores de Educação Física em suas aulas para inclusão de estudantes com TEA.	Estudo de campo com avaliação focada na coordenação motora global.	Para avaliação do desenvolvimento de coordenação motora foi utilizado o teste KTK.	A inclusão não depende somente do professor de EF, mas sim de um conjunto de ações da comunidade escolar.
5	DOS SANTOS MARTINS, Juliana et al.	Uma intervenção pedagógica para alunos com transtorno do espectro do autismo com habilidades de interação social comprometidas nas aulas de educação física.	Verificar a contribuição de uma intervenção pedagógica para aumentar a frequência de interações dos alunos com TEA com os colegas e professor nas aulas de educação física.	A metodologia utilizada foi um estudo de caso único.	Delineamento de bases múltiplas, que compreende duas fases: a fase A- antes da intervenção e a fase B durante a intervenção.	A análise visual e estatística mostrou que a intervenção foi eficaz para aumentar a frequência de interações sociais dos alunos com TEA com seus colegas e professores.
6	GOMES, Rosana Carvalho; NUNES, Débora R. P., 2014.	Interações comunicativas entre uma professora e um aluno com autismo na escola comum: uma proposta de intervenção.	Avaliar os efeitos de um programa de intervenção nas interações comunicativas, nas aulas de EF.	Pesquisa quase experimental, com um delineamento do tipo A-B.	Instrumento Childhood Autism Rating Scale – CARS; uso de dois roteiros de entrevista individual e um diário de campo.	foram identificadas mudanças qualitativas e quantitativas nas interações professora-aluno.
7	SOARES, Angélica Miguel; CAVALCANTE, Jorge Lopes, 2015.	Avaliação do comportamento motor em crianças com TEA.	Analisar evidências de pesquisas que apresentem instrumentos de avaliação do comportamento motor em crianças com TEA.	Pesquisa experimental.	PEP-R (Psychoeducational Profile Revised).	As publicações ainda são limitadas, visto que evidenciou a necessidade de instrumentos específicos para avaliação.
8	ALVES, Flávia Regina Ferreira, 2014.	Desafios e Mudanças: Uma proposta de programa de exercícios físicos para crianças com TEA.	Criar estratégias de aprendizagem para a prática de exercícios físicos de crianças de 2 a 8 anos.	Pesquisa exploratório-descritiva.	Testes motores de Newborg e Stock, denominado Inventário de desenvolvimento Battele (equilíbrio, deslocamentos, lançamentos, saltos e coordenação dinâmica geral).	Houve resposta aos estímulos dos testes motores com os alunos avaliados no estudo.
9	DOS SANTOS, Ana Paula Maurilia, 2013.	Efeitos da intervenção motora em uma criança com transtorno do espectro do autismo.	Analisar o desenvolvimento motor de uma criança com Transtorno do Espectro do Autismo e verificar	Pesquisa descritiva do tipo estudo de caso.	Para a avaliação do desenvolvimento motor foram utilizados os testes da Escala de Desenvolvimento Motor - EDM.	As intervenções motoras mostraram avanços positivos nas áreas da motricidade fina, motricidade global, equilíbrio e esquema corporal.

			os efeitos de um programa de intervenção motora.			
10	DA SILVA, Isabela Carolina Pinheiro; PREFEITO, Carina Regina, TOLOI, Gabriela Galucci, 2019.	Contribuição da EF para o desenvolvimento motor e social do aluno com Transtorno do Espectro do Autismo.	Identificar, intervir e avaliar a ação motora e social de alunos com TEA dentro das aulas de EF, buscando verificar suas contribuições.	Estudo de campo em alunos do Ensino Fundamental do município do interior de São Paulo.	Aplicação da bateria de testes do Manual de Avaliação Motora de Rosa Neto.	A EF possibilita contribuir no desenvolvimento motor e social de alunos com TEA e através da psicomotricidade identificou-se uma melhora significativa.

Fonte: Autores (2024)

Em estudos envolvidos nesta pesquisa, observa-se que a temática da inclusão escolar tem ganhado cada vez mais destaque, especialmente no que se refere à inserção de alunos com Espectro Autista (TEA), um processo que, apesar de oferecer diversas possibilidades, também apresenta desafios e complexidades.

Assim, Souza (2024) destaca que a inclusão de alunos com TEA nas aulas de Educação Física exige adaptações específicas nas atividades e no ambiente, com ênfase na interação social e na sensibilidade sensorial desses estudantes. Devido às características próprias do espectro, muitos alunos acabam não participando de atividades físicas, o que exige o desenvolvimento, o refinamento e a ampliação das habilidades motoras. Nesse sentido, Kost e Calve (2023) ressaltam a necessidade de diversificação de métodos para permitir a participação de alunos atípicos, com o objetivo de aprimorar suas capacidades físicas, desempenho motor e aspectos socioafetivos.

No caso de crianças autistas, as atividades propostas devem considerar as particularidades de cada aluno, visto que suas dificuldades e ações podem variar, exigindo um olhar atento às suas necessidades individuais (Kost; Calve, 2023; Barbosa, 2023). A literatura sobre a Educação Física para o desenvolvimento motor de crianças com TEA revela uma grande diversidade de abordagens e ferramentas pedagógicas utilizadas.

Os testes como o KTK (Körperkoordinationstest für Kinder) apresentam bons resultados, especialmente no equilíbrio de alunos autistas. Estudos de Kitt e Gonçalves (2021) corroboram essa afirmação, destacando os benefícios do KTK para o desenvolvimento motor, em consonância com os achados de Vieira e da Costa (2020), que evidenciam a eficácia dessa abordagem, especialmente quando aplicada de forma lúdica, semelhantes às práticas apresentadas para aulas típicas e atípicas.

Além disso, os resultados do KTK no município de Tucuruí, no Pará, mostraram variabilidade, sendo os melhores índices observados nas áreas de lateralidade e noção espaço-temporal (Vieira; da Costa; Monteiro-Santos, 2020). Em estudo realizado em Mineiros/GO, Soares, Do Nascimento e Guabiroba (2024) também destacam melhorias nas habilidades motoras após a aplicação do KTK, corroborando a eficácia desse protocolo para a intervenção pedagógica.

Outras abordagens, como os testes de desenvolvimento motor de Rosa Neto e a Escala de Desenvolvimento Motor, aplicadas por Dos Santos (2013), evidenciam avanços nas áreas de motricidade fina, global, equilíbrio e esquema corporal. Silva (2016) também utilizou a Escala de Desenvolvimento Motor, com foco em práticas de dança para crianças de 6 e 7 anos, o que resultou em melhorias no equilíbrio e coordenação motora, em consonância com a pesquisa de Da Silva (2019), que encontrou resultados semelhantes no interior de São Paulo.

Além disso, Da Silva, Prefeito e Toloí (2019) observaram avanços na melhoria da motora fina, motricidade global e equilíbrio por meio de disciplinas de psicomotricidade. Da Cruz e Praxedes (2018) aplicaram jogos, atividades psicomotoras, esportivas e dinâmicas pedagógicas, que, quando adaptados aos déficits motores dos alunos autistas, também obtiveram resultados positivos.

A prática de atividades físicas, como destaque Padoin et al. (2022), não apenas favorecendo o desenvolvimento motor, mas também pode melhorar aspectos como a qualidade do sono, autonomia, interação social, redução de estereótipos de agressividade e diminuição das estereotípicas. Entretanto, é importante ressaltar que as intervenções devem ser planejadas de forma específica. Estudos nas regiões Norte e Sudeste do Brasil demonstraram que a intervenção com atividades psicomotoras e jogos voltados para as capacidades motoras básicas resulta em melhorias na socialização, no foco de atenção e no desempenho motor dos alunos (Da Cruz, Praxedes, 2018; Vieira, da Costa, Monteiro-Santos, 2020). Ziembra (2022) também incentivou que a psicomotricidade é uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento motor, cognitivo e social de alunos do Ensino Fundamental.

Esses estudos, que abordam a Educação Física adaptada, oferecem uma avaliação comparativa das diferentes disciplinas, demonstrando como as práticas adaptativas podem promover o desenvolvimento motor e o bem-estar dos alunos com TEA. A prática da Educação Física adaptada visa minimizar os déficits motores e promover a socialização, a saúde e a compreensão das capacidades da criança, como resalta Pinheiro (2020).

Portanto, a inclusão de alunos com TEA nas aulas de Educação Física é essencial para o seu desenvolvimento motor e social, além de favorecer sua participação ativa na sociedade, respeitando suas limitações. Contudo, para que a inclusão seja de qualidade, não basta a ação do professor, mas é necessário o envolvimento de toda a comunidade escolar (Gonçalves, 2021).

Por fim, é fundamental a formação de professores e treinadores capacitados para garantir que as atividades sejam inclusivas e adaptadas adequadamente, conforme defende Souza (2024). Ziemba (2022) conclui que abordagens pedagógicas diversificadas permitem a inclusão do aluno autista nas aulas de Educação Física, proporcionando resultados positivos no seu desenvolvimento. Assim, a psicomotricidade, juntamente com as demais abordagens e cursos mencionados, pode contribuir significativamente para a inclusão e o desenvolvimento de alunos com TEA no contexto escolar (Da Silva; Prefeito; Toloi, 2019). O apoio interdisciplinar e a participação das famílias também são aspectos-chave para o sucesso dessas abordagens (Barbosa, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na escola regular tem se intensificado, demandando adaptações pedagógicas que atendam às suas necessidades específicas. Nesse contexto, a Educação Física emerge como uma área fundamental para o desenvolvimento integral dessas crianças.

Logo, o desenvolvimento motor, essencial para a realização das atividades cotidianas, pode ser um desafio para crianças com TEA. No entanto, a prática regular de atividades físicas, sob a orientação de um professor de Educação Física, pode auxiliar significativamente nesse processo. Além de promover o aprimoramento das habilidades motoras, a Educação Física contribui para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo desses alunos.

Através de práticas pedagógicas adequadas e inclusivas, é possível criar um ambiente escolar mais acolhedor e estimulante para crianças com TEA. A personalização das atividades, a utilização de recursos visuais e a valorização das individualidades são algumas das estratégias que podem ser utilizadas para promover a participação ativa e o aprendizado desses alunos.

No entanto, para que a inclusão seja efetiva a pesquisa apontou que é necessário: Formação continuada dos professores; a capacitação dos professores para atender às necessidades específicas das crianças com TEA é fundamental; a colaboração entre escola,

família e profissionais da saúde: A construção de uma rede de apoio é essencial para garantir o sucesso da inclusão; a adaptação do ambiente escolar: A escola precisa ser um espaço acolhedor e acessível para todos os alunos, incluindo aqueles com TEA.

Em suma compreendemos que a Educação Física desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral de crianças com TEA portanto, ao promover a inclusão e oferecer atividades adequadas, a escola contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

ALVES, Flávia Regina Ferreira. **Desafios e mudanças: uma proposta de programa de exercícios físicos para crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA).** 2014.

ARANTES, Alexandre Batista; DE MAGALHÃES VIANNA, Rodrigo. **Aulas de educação física escolar para alunos com transtorno do espectro autista: Uma revisão bibliográfica.** 2024.

BASTOS, Yasmin Cardoso; DE BARROS CARDOSO, Maria Auxiliadora Ribeiro. **A Inclusão De Crianças Autistas Na Educação Física Escolar.** Educação E Saúde: Concepções, Perspectivas E Práticas, p. 36., 2001.

CHAGAS, V. F. **Educação Inclusiva para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista: uma visão da educação física escolar -Recife,** 2023. 21 p.

DA CRUZ, Matheus Ramos; PRAXEDES, Jomilto. **A importância da educação física para o desenvolvimento motor de crianças e jovens com transtornos do espectro autista.** e-Mosaicos, v. 7, n. 14, p. 187-199, 2018.

DA SILVA CAETANO, Ubirajara; DE OLIVEIRA GOMES, Marineide. **Intervenções lúdicas inclusivas: possibilidades e dificuldades de interação e comunicação de crianças com transtorno do Espectro Autismo (TEA) em aulas de Educação Física Infantil.** Momento-Diálogos em Educação, v. 30, n. 01, 2021.

DA SILVA, Adna Rangely Martins. **A Educação Física Escolar Na Inclusão De Crianças Com O Transtorno Do Espectro Autista-TEA.** Repositório Institucional do Unifip, v. 8, n. 1, 2023.

DA SILVA, Isabela Carolina Pinheiro; PREFEITO, Carina Regina; TOLOI, Gabriela Galucci. **Contribuição da educação física para o desenvolvimento motor e social do aluno com Transtorno do Espectro do Autismo.** Revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, v. 20, n. 1, 2019.

DOS SANTOS, Ana Paula Marília. **Efeitos da intervenção motora em uma criança com transtorno do espectro do autismo.** Temas sobre Desenvolvimento, v. 19, n. 105, p. 105, 2013.

DOS SANTOS, Larissa Nascimento; DE PAULA, Vitor Matsui; DE JESUS FERREIRA, Ivan. **Crianças Com Autismo Nas Aulas Práticas De Educação Física – Uma Proposta De Inclusão.** BIUS-Boletim Informativo Unimotrisaúde em Sociogerontologia, v. 28, n. 22, p. 1-14, 2021.

GOMES, Rosana Carvalho; NUNES, Débora RP. **Interações comunicativas entre uma professora e um aluno com autismo na escola comum: uma proposta de intervenção.** Educação e Pesquisa, v. 40, n. 01, p. 143-161, 2014

KISTT, Thiely; GONÇALVES, Patrick da Silveira. **Desafios e estratégias na prática docente de professores de educação física com estudantes com transtorno do espectro autista.** 2021.

KOST, Carine; CALVE, Tatiane. **Uso de jogos e brincadeiras como ferramenta de inclusão de autistas nas aulas de Educação Física Escolar: uma proposta de pesquisa-ação na rede Municipal de Ensino de Curitiba/PR.** Caderno Intersaberes, v. 12, n. 38, p. 31-40, 2023.

OLIVEIRA, Alexandre Martins De et al. **Inclusão Escolar De Crianças Autistas: O Papel Da Educação Física Para O Desenvolvimento Motor: Análises E Reflexões.** 2020.

PADOIN, Susana et al. **A Importância Da Educação Física Para O Desenvolvimento Motor De Crianças Com Transtornos Do Espectro Autista.** Revista Brasileira de Educação e Inovação da Univel (REBEIS), v. 1, n. 2, 2022.

PINHEIRO, Bianca Gomes et al. **A importância do brincar nas aulas de educação física para o desenvolvimento motor dos escolares do Ensino Fundamental I.** Educação Básica: Novas perspectivas no processo de ensino-aprendizagem da educação física escolar, p. 65., 2020.

SOARES, Angélica Miguel; CAVALCANTE, Jorge Lopes. **Avaliação do comportamento motor em crianças com transtorno do espectro do autismo: uma revisão sistemática.** Revista Brasileira de Educação Especial, v. 21, n. 3, p. 445-458, 2015.

SOARES, Lucas Martins; DO NASCIMENTO, Jessica Maria Rosa; GUABIROBA, Juliana Silva. **Transtorno do espectro do autista e desempenho motor coordenativo.** Anais da Semana Universitária e Encontro de Iniciação Científica (ISSN: 2316-8226), v. 1, n. 1, 2023.

VIEIRA, Douglas Alencar; DA COSTA, Louise Santos; MONTEIRO-SANTOS, Roseane. **A contribuição do jogo no desenvolvimento motor da criança com Transtorno do Espectro Autista.** Praxia-Revista on-line de Educação Física da UEG, v. 2, p. e2020010-e2020010, 2020.

ZIEMBA, Mariluci Ferreira. **Educação física escolar e suas contribuições para alunos com transtorno do espectro autista.** 2022.